

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529288>

УДК 71

**ВЛИЯНИЕ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ НА
ДЖЕНТРИФИКАЦИЮ УПАДОЧНЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА (НА
ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДА)**

Д.А. Юровская,
магистрант 1 курса, напр. «Градостроительное проектирование»

А.В. Антюфеев,
научный руководитель,
канд. архитектуры,
ВолгГТУ,
г. Волгоград

Аннотация: В данной статье исследуются процессы преобразования городских пространств и города в целом. Исследование ведется через выявление взаимосвязи между такими процессами как ревитализация и джентрификация. Главное внимание обращается к обновлению промышленных территорий, производственный потенциал которых пришел в упадок. Зачастую такие территории относятся к депрессивным районам города.

Используя примеры удачной реализации проектов ревитализации объектов производства, автор выявляет положительные эффекты на джентрификацию района в целом.

Ключевые слова: обновление города, ревитализация, джентрификация, депрессивные территории

THE IMPACT OF THE REVITALIZATION OF URBAN SPACES ON THE GENTRIFICATION OF DECADENT AREAS OF THE CITY (ON THE EXAMPLE OF VOLGOGRAD)

D.A. Yurovskaya,

1st year master's student, specialization "Urban Planning Design"

A.V. Antyufeev,

Scientific Supervisor,

PhD. architectures,

VolgSTU,

Volgograd

Annotation: This article examines the processes of transformation of urban spaces and the city as a whole. The research is conducted by identifying the relationship between such processes as revitalization and gentrification. The main attention is paid to the renewal of industrial territories, the production potential of which has declined. Often such territories belong to the depressed areas of the city.

Using examples of successful implementation of projects for the revitalization of production facilities, the author identifies positive effects on the gentrification of the district as a whole.

Keywords: urban renewal, revitalization, gentrification, depressive territories

Обновление городского пространства на сегодняшний день связано прежде всего с экономическим и социальным развитием города. Особенно остро такую потребность имеют промышленные районы. Сокращение производственных мощностей привело к упадку многих городов России, в частности, «моногородов», где большая часть населения работала на градообразующем предприятии. Поэтому реновация промышленных объектов стала набирать популярность в процессе обновления городов в целом.

В мировой практике подобные явления возникли в конце XIX века в ходе индустриализации и урбанизации городов. Концентрация производств в центральной части города приводила к антисанитарии и оттоку обеспеченных слоев населения на окраины или за пределы города [1]. Возникшая в то время концепция ревитализации предполагала улучшение жилищных условий, путем расселения ветхого жилья и строительства новых домов. В настоящее время данное явление обозначается термином «джентрификация», а под ревитализацией понимают оживление,

возобновление и преобразование пришедших в упадок индустриальных зданий [2].

На сегодняшний день наблюдается противоположный процесс, способствующий преобразованию депрессивных районов, – деиндустриализация. Этот процесс в значительной мере влияет на формирование облика многих промышленных городов России. Прежде всего меняется направление экономической деятельности. Происходит переход от экономики производства к экономике, основанной на предоставлении услуг [3].

Поэтому первым этапом проведения преобразования территории промышленных объектов является исследование социально-экономического развития города. Далее рассматриваются предложения и обоснования концепции земельно-имущественного комплекса и определяются сильные и слабые стороны предполагаемого проекта. Здесь важно оценить какой социально-экономический эффект окажет преобразуемый объект на район или город в целом [4]. Таким образом, можно рассмотреть процесс преобразования промышленных объектов, как ревитализацию повлекшую за собой джентрификацию района. Этот процесс можно проследить в удачных примерах трансформации в прошлом деградировавших производственных территорий в успешные процветающие районы. В России таким примером является бывший хрустально-стекольный завод, предназначенный для производства парфюмерной посуды, а ныне самое известное арт-пространство «Флакон».

Дизайн-завод «Флакон» расположен в Бутырском районе Москвы. Стоит отметить, что значительную часть Бутырского района занимает промзона, в которой расположена большая часть из двухсот предприятий и учреждений, зарегистрированных в районе. В 2005 году здания завода выкупили у французский собственников и очистили помещения от устаревшего оборудования. Несколько лет спустя состоялось открытие дизайн-завода, в который перебрались креативные агентства, коворкинг-центры, кафе, архитектурные мастерские, галереи и магазины. Образовался своеобразный арт-кластер прямо в центре промзоны. Реализованный проект стал одним из самых удачных примеров и ревитализации, и джентрификации [5].

В Волгограде примером реновации промышленных объектов является здание Жигулёвских пивных складов, а сегодня это креативное пространство «Лофт 1890». Согласно проекту, была проведена реконструкция здания и благоустройство прилегающей территории. При решении вопроса функционального наполнения здания был выбран формат организации общественного пространства, отвечающий современному тренду активности городских сообществ по созданию «креативных

кластеров». Такое «культурное зонирование» предполагает образование районов, отличающихся по уровню культурной активности и по соответствующей ей организации городского пространства [6].

Ревитализация здания в данном случае была проведена с целью поддержки современного бизнеса, дающего предпосылки для включения Волгограда в активную экономическую сферу. Поэтому был особый подход к выбору арендаторов, предпочтение среди которых отдавали, организациям связанным с IT, искусством, медиа, модой, дизайном – современными творческими бизнес-направлениями. Отсутствие в Волгограде концептуальных бизнес-центров привело к тому, что «Лофт 1890» стал точкой притяжения элитарного искусства и рафинированного бизнеса [7]. Образовалась среда, где постоянно проходят выставки, лекции, концерты и мастер-классы. Полная реализация потенциала проекта «Лофт 1890» позволит обеспечить социальный запрос в пространстве творчества, общения и ведения современного бизнеса. Есть возможность того, что «Лофт 1890» станет центром экономической активности города.

На основании анализа рассмотренных проектов можно говорить о том, что все социально-экономические эффекты от ревитализации промышленных объектов в какой-то степени влияют на развитие экономики, культуры и социального взаимодействия города. Значит процесс, целью которого является раскрытие новых возможностей старых территорий, произвольно воздействует на городское пространство, будь то квартал или район. Таким образом, «последствия» ревитализации объекта становятся предпосылками джентрификации района.

На основании полученных выводов, можно выделить несколько общих принципов рассматриваемых процессов:

- разработка и воплощение проектов освоения индустриальных территорий совместно с социологами, экономистами, культурологами, которые привлекут в процесс городское сообщество;
- формирование общественных пространств и культурных проектов и сохранение идентичности существующих объектов на территории промзоны;
- внедрение новых концепций в градостроительной или управленческой сфере;
- привлечение девелоперов и реализация большего числа культурных проектов и «зеленая компенсация» – обустройство парков и зеленых зон на бывших индустриальных территориях [8].

Список литературы

[1] Мироненко О.В. Джентрификация в сфере развития неблагоприятных городских территорий [Текст]. / О.В. Мироненко, Д.К. Калашник, С. Милавски. // Техническая эстетика и дизайн-исследования. – 2020. №2. 37-46 с.

[2] Ковальская Л.С. Этапы проведения ревитализации промышленных территорий [Текст]. / Л.С. Ковальская, Е.А. Божко. // Инновационное развитие строительства и архитектуры: взгляд в будущее. – 2018. 159-161 с.

[3] Антюфеев А.В. Градостроительная реновация депрессивных производственных территорий в крупных индустриальных городах (на примере Волгограда) [Текст] / А.В. Антюфеев. // БСТ: бюллетень строительной техники. – 2015. №10 (974). 59-61 с.

[4] Шеншинов Ю.В. Ревитализация промышленных предприятий как инновационное направление развития современной экономики [Текст] / Ю.В. Шеншинов. // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2010. №4(17). 26-28 с.

[5] Афанасьев К.С. Джентрификация и реиндустриализация в развитии городской территории [Текст] / К.С. Афанасьев. // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2014. №6. 48-60 с.

[6] Ястребова Н.А. Система открытых коммуникативных пространств г. Волгограда [Текст] / Н.А. Ястребова, С.Е. Степенко. // Вестник ВолГАСУ. Серия: строительство и архитектура. – 2020. №3(80). 179-190 с.

[7] Барковская А.Ю. Роль открытых городских пространств в обеспечении качества жизни горожан (на примере Сурского сквера в г. Волгоград) [Текст] / А.Ю. Барковская, В.А. Толмачева. // Научный диалог: молодой ученый. – 2017. 40-47 с.

[8] Сапрыкина Е.С. Актуальность принципов городского обновления «джентрификации» современного города [Текст] / Е.С. Сапрыкина. // Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2015. 1937-1941 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mironenko OV Gentrification in the development of disadvantaged urban areas [Text]. / O.V. Mironenko, D.K. Kalashnik, S. Milavski. // Technical aesthetics and design research. – 2020. No. 2. 37-46 p.

[2] Kovalskaya L.S. Stages of the revitalization of industrial areas [Text]. / L.S. Kovalskaya, E.A. Bozhko. // Innovative development of construction and architecture: a look into the future. – 2018.159-161 p.

[3] Antyufeev A.V. Urban planning renovation of depressed industrial areas in large industrial cities (on the example of Volgograd) [Text] / A.V. Antyufeev. // BST: bulletin of construction equipment. – 2015. No. 10 (974). 59-61 p.

[4] Shenshinov Yu.V. Revitalization of industrial enterprises as an innovative direction of development of the modern economy [Text] / Yu.V. Shenshinov. // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. – 2010. No. 4 (17). 26-28 p.

[5] Afanasyev K.S. Gentrification and reindustrialization in the development of urban areas [Text] / K.S. Afanasyev. // Bulletin of the Leningrad State University. A.S. Pushkin. – 2014. No. 6. 48-60 s.

[6] Yastrebova N.A. The system of open communication spaces in Volgograd [Text] / N.A. Yastrebova, S.E. Stetsenko. // Bulletin of VolGASU. Series: construction and architecture. – 2020. No. 3 (80). 179-190 p.

[7] Barkovskaya A.Yu. The role of open urban spaces in ensuring the quality of life of citizens (on the example of the Sursky square in Volgograd) [Text] / A.Yu. Barkovskaya, V.A. Tolmachev. // Scientific dialogue: young scientist. – 2017.40-47 p.

[8] Saprykina E.S. The relevance of the principles of urban renewal "gentrification" of the modern city [Text] / E.S. Saprykin. // International Scientific and Technical Conference of Young Scientists BSTU named after V.G. Shukhov. – 2015.1937-1941 p.

© Д.А. Юровская, 2021

Поступила в редакцию 2.09.2021
Принята к публикации 05.09.2021

Для цитирования:

Юровская Д.А. Влияние ревитализации городских пространств на джентрификацию упадочных районов города (на примере Волгограда) // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-1(11). С. 19-24. URL: <https://ip-journal.ru/>